

Psychological Aspects of the Influence of Social Networks on the Self-Perception of Personality

Kateryna Diordiy ¹

¹ Master of Psychology, Uman (Ukraine).

ARTICLE INFO

Received:

3 October 2025

Revised:

15 October 2025

Accepted:

20 October 2025

Published online:

30 October 2025

Copyright © 2025
by author

DOI: [10.5281/zenodo.17729743](https://doi.org/10.5281/zenodo.17729743)

Citation in APA style

ABSTRACT

The paper examines the psychological aspects of the influence of social networks on the self-perception of an individual. An analysis of modern scientific research on the formation of a super-ego under the influence of the development and widespread use of information and communication technologies was carried out. The stages of the formation of a digital super-ego were analyzed, and its positive and negative aspects were investigated. In particular, the positive aspects include: promoting self-development of a person, motivation for achievements, integration into society, assistance in the development of empathy, deepening knowledge of ethics, information literacy, increasing social responsibility and promoting the formation of a value identity. The negative aspects include the risk of public condemnation from other users of social networks due to non-compliance with set standards, the development of dependence on support in the virtual world and comparing oneself, one's life with standards set on the Internet not to one's advantage. This can lead to an increased level of anxiety, stress, decreased self-esteem, etc.

Key words:

personality, social networks, psychological aspects

Diordiy, K. (2025). Psychological Aspects of the Influence of Social Networks on the Self-Perception of Personality. In *2025 4th International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 41p1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17729743>

Психологічні аспекти впливу соціальних мереж на самосприйняття особистості

Катерина Василівна Діордій ¹

¹ Магістр психології, Умань (Україна).

СТАТТЯ

отримана:

3 жовтня 2025 р.

переглянута:

15 жовтня 2025 р.

прийнята:

20 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

30 жовтня 2025 р.

Авторське право

© 2025 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.17729743)

[zenodo.17729743](https://doi.org/10.5281/zenodo.17729743)

АНОТАЦІЯ

У роботі розглянуто психологічні аспекти впливу соціальних мереж на самосприйняття особистості. Здійснено аналіз сучасних наукових досліджень щодо формування супер-его під впливом розвитку та впровадження у широкий вжиток інформаційно-комунікативних технологій. Проаналізовано етапи формування цифрового супер-его, досліджено його позитивні та негативні сторони. Зокрема, до позитивних можна віднести: сприяння саморозвитку людини, мотивації до досягнень, інтеграції в суспільство, допомозі у розвитку емпатії, поглиблення знань з етики, інформаційної грамотності, підвищення соціальної відповідальності та сприяння формуванню ціннісної ідентичності. До негативних сторін можна віднести ризик суспільного осуду з боку інших користувачів соціальними мережами через невідповідність заданим стандартам, розвиток залежності від підтримки у віртуальному світі та порівняння себе, свого життя зі стандартами, заданими в мережі Інтернет не на свою користь. Це може призвести до підвищеного рівня тривожності, стресу, пониження самооцінки та інше.

Ключові слова:

особистість, соціальні мережі, психологічні аспекти

Цитування:

Діордій К. Психологічні аспекти впливу соціальних мереж на самосприйняття особистості. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 4th International Conference, October 28-29, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 41p1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17729743>

Introduction / Вступ

Термін «віртуальна реальність» вперше був застосований після публікації твору Вільяма Гібсона «Neuro-mancer» у 1984 році. З часом його почали трактувати як простір, що створений за допомогою телекомунікаційної мережі. В кінці ХХ століття, внаслідок розвитку комп'ютерних технологій виник новий вид комунікації – віртуальне спілкування.

Віртуальне спілкування, як зазначено в дослідженні учених, це процес, що імітує функції, структуру та результати безпосередньої взаємодії людей між собою через створення віртуальних образів.

Безперечно, подібний відносно новий вид взаємодії має багато позитивних моментів таких як можливість спілкуватися на відстані, економія часу внаслідок передачі даних за допомогою мережі Інтернет та багато іншого. Проте існують і багато негативних моментів, що ускладнюють життя людей, служать причиною стресу, підвищеної тривожності та інше (Matiienko & Ivashchenko, 2025, p. 66).

Метою роботи є теоретичний аналіз наукової літератури задля дослідження впливу соціальних мереж на самосприйняття особистості.

Results / Результати

У дослідженні А. Шашенкової та Д. Шашенкова йдеться про формування під впливом цифрових технологій цифрового супер-его. Під цифровим супер-его автори мають на увазі внутрішній регулятор, який формується під впливом онлайн – ідентичностей та оцінок в соціальних мережах.

У свою чергу вони зазначають, що цифрове супер-его має наступні етапи формування:

– на першому етапі внаслідок впливу цифрових норм поведінки, соціального порівняння та як наслідок перейняття моделей поведінки, які формуються через споживання цифрового контенту людина починає, порівнювати себе з ідеалом із соціальних мереж;

– на другому етапі вона починає аналізувати чи відповідає її життя стандартам, заданим соціальними медіа та поступово намагається підлаштуватися під них;

– на третьому етапі людина робить усе, щоб відповідати очікуванням та стандартам, які задаються соціальними мережами, а якщо цього не стається, то далі може послідувати покарання або з боку суспільства (відписки, негативні коментарі, зменшення активності підписників) або самопокарання, наприклад, таке як негативні думки та дії, спроби зробити все можливе, щоб відповідати цифровому ідеальному шаблону.

Проте учені зазначають, що цифрове супер-его також сприяє саморозвитку людини, мотивує до досягнень, інтеграції в суспільство, допомагає розвивати емпатію, поглиблює знання з етики, інформаційної грамотності, соціальної відповідальності та сприяє формуванню ціннісної ідентичності.

У той же час до негативних новоутворень можна віднести гіпертрофований контроль, тобто користувачі постійно повинні відповідати очікуванню інших, внаслідок чого відчують тиск. Якщо ж людина не відповідає цифровим стандартам, то може бути піддана осуду в соціальних мережах або самокритиці. При цьому може розмиватися поняття «приватність». Може статися підміна внутрішнього голосу, тоді людина сприйматиме бажання цифрового соціуму як власні. В той же час, внаслідок пропаганди успішності, зокрема стандартів, які транслюються в соціальних мережах, що і в якому віці повинні мати чоловік або жінка, в особистості можуть розвинути комплекси (Shashenkova & Shashenkov, 2025, p. 1790–1798).

Отже, узагальнюючи все вище сказане, варто зазначити, що розвиток цифрової ери уже нині сильно впливає на свідомість людини, змушуючи її орієнтуватися на вимоги та стандарти, які транслюються в соціальних мережах в маси.

Ця думка підтверджена в дослідженнях О. Гречановської, О. Мегем, Л. Потапюк, Б. Дрозда та Н. Ковтун. У їх дослідженнях зазначено, що усі люди в тій чи іншій мірі орієнтуються на думку суспільства, але, в соціальних мережах, в основному, показано лише ідеальний бік життя та те, що користувачі прагнуть показати. Внаслідок чого деяка частина

людей, яка є більш залежною від думки оточення, здатна порівнювати себе з іншими не на свою користь, що в свою чергу призводить до падіння самооцінки, розвитку депресивних станів та заздрощів. Далі це стає причиною невдоволення рівнем доходу, зовнішністю, іншими аспектами життя та собою загалом.

Учені стверджують, що у людей здатна розвиватися залежність від позитивних коментарів, вподобайок та загалом підтримки, яку вони отримують у соціальних мережах. У той же час негативні реакції від інших користувачів здатні негативно вплинути на сприйняття особистістю самою себе та спричинити додатковий стрес (Hrechanovska et al., 2023, p. 63–65; Drozd & Kovtun, 2024, p. 244).

Conclusions / Висновки

Отже, розвиток мережі Інтернет чинить на людину як позитивний так і негативний вплив. До позитивних аспектів розвитку соціальних мереж можна віднести: можливість спілкуватися на відстані, економія часу, мотивація до саморозвитку, інтеграція в суспільство, розвиток цифрової грамотності, соціальної відповідальності, формування суспільно прийнятних цінностей.

До негативних аспектів можна віднести ризик суспільного осуду з боку інших користувачів соціальними мережами через невідповідність заданим стандартам, розвиток залежності від підтримки у віртуальному світі та порівняння себе, свого життя зі стандартами, заданими в мережі Інтернет не на свою користь. Наслідками вищезгаданих негативних аспектів можуть бути розвиток депресивних станів, зниження самооцінки, заздрощі, збільшення рівня стресу, тривожності та як наслідок намагання навіть попри певні ризики відповідати стандартам.

Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні впливу на психіку особистості цифрових технологій, зокрема ШІ, який був впроваджений загальний вжиток не так давно.

References

Drozd, B. Yu., & Kovtun, N. M. (2024). Vplyv hadzhetiv ta sotsialnykh merezh na mentalne zdorov'ia liudyny v umovakh rosiisko-ukrainskoi viiny (The impact of gadgets and social networks on human mental health in the context of the Russian-Ukrainian war). *Sotsialno-etychni ta deontologichni problemy suchasnoi medytsyny (nemedychni problemy v medytsyni): zb. materialiv V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (28-29 liutoho 2024 roku) – Social, ethical and deontological issues in modern medicine (non-medical issues in medicine): Collection of materials from the 5th International Scientific and Practical Conference (28-29 February 2024)*. (pp. 243–245). Zaporizhzhia: ZDMFU, 2024. <https://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/20248/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-2024.pdf#page=243> (Last accessed: 24.10.2025).

Hrechanovska, O. V., Mehem, O. M., & Potapiuk, L. M. (2023). Vplyv sotsialnykh merezh na psykholohichni stan ta samoostinku ukrainskoi molodi [The impact of social networks on the psycho-emotional state of adolescents]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho – Scientific Notes of V. I. Vernadsky Tavria National University*, 34(73), 60–66. <https://doi.org/10.32782/2709-3093/2023.4/11>

Matiienko, T., & Ivashchenko, M. (2025). Vplyv sotsialnykh merezh na psykho-emotsiyni stan pidlitkiv [The influence of social networks on the psycho-emotional state of adolescents]. *Dydaktyka – Didactics*, (1), 64–69. <https://didactics.com.ua/index.php/journal/article/view/65/72>

Shashenkova, A. O., & Shashenkov, D. M. (2025). Tsyfrovo super-eho yak produkt sotsialnykh merezh: mekhanizm formuvannia ta vplyv na osobystist [Digital superego as a product of social networks: mechanism of formation and impact on personality]. *Perspektyvy ta innovatsii nauky – Prospects and innovations in science*, 2(48), 1787–1800. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/items/7bf7d165-5988-41c4-8306-a94025b8c540>